

QUADERNOS DE CRIMINOLOGÍA

Revista de Criminología y Ciencias Forenses

Número 7 • Trimestral • Octubre/diciembre 2009 • 8 €
DOI: 10.5281/zenodo.12734310

SECCIF

QUADERNOS DE CRIMINOLOGÍA

AVANCE de contenidos de QdC número 8

Enero/marzo 2010

SECCIF

PINTADAS URBANAS

JOSEP JUAN BUIXEDA

En las grañas, el pintor de tags no va a ocultar su personalidad o autoría, más bien al contrario: va a ensalzar los rasgos personales para dejar evidencia clara de la autoría de sus trabajos. Será precisamente en estos idiotismos en donde plasmará su personalidad y podrá ser objeto de imputación, previo estudio por el experto.

LA ORGANIZACIÓN POLICIAL EN LA ZONA REPUBLICANA: LA COMISARÍA DE CARTAGENA

JOSÉ MARÍA MÍGUEZ RUEDA

El 17 de julio de 1936, España contaba, aproximadamente, con 3.800 policías de Investigación y Vigilancia y 18.000 de Seguridad y Asalto para una población de más de 24.000.000 de habitantes. Tras más de un año de predominio de los milicianos en tareas de orden público, a lo largo de 1937 se estableció el aparato policial republicano.

EL ISLAM EN EL MARCO DE LA VIOLENCIA

FRANCISCO J. OTERINO DURAN

La vinculación de las tradiciones religiosas con la violencia –especialmente el islam– no es sólo fruto de las frustraciones y condiciones sociopolíticas actuales, sino que su análisis y comprensión requiere necesariamente el estudio de la dimensión histórica que nos ubique en el marco adecuado para desglosar y conocer en profundidad este fenómeno.

UNA "PROFILER" DE AQUÍ

ROBERTO CARRO FERNÁNDEZ

Sucedió en el último tercio del siglo XIX en tierras alavesas; se llamaba Juan Díaz de Garayo y Argandoña y fue conocido como "El Sacamantecas"; esta es la historia de una niña que puso fin a su errática y desorganizada carrera delictiva.

H

ay personas con un punto de vista positivo en la vida para quienes lo importante es poder vivirla de manera que se sientan orgullosos de cómo la están viviendo. Con este interesante concepto de la **resiliencia** –que tiene más relación con un tipo diferencial de personalidad que con una mera capacidad para reponerse de las situaciones adversas y recuperarse emocionalmente– comenzamos esta nueva singladura de QdC.

En este número, también analizaremos los **aspectos jurídicos de la investigación privada** donde, muchas veces surgen dudas acerca de la legalidad o no de determinados actos que pueden invadir la esfera privada de las personas; aprenderemos que muchos de los problemas que saturan nuestros juzgados y tribunales se podrían resolver con el diálogo entre las partes afectadas mediante la **mediación penal**; nos plantearemos si existe un **deber de la memoria**, una responsabilidad histórica de las generaciones actuales para mantener vivo el recuerdo del Holocausto; y concluiremos el análisis que iniciamos en el número anterior sobre la **escena del crimen para el perfilador** (*profiler*).

Junto a las noticias y recomendaciones de libros y páginas web, la revista incluye las habituales secciones *Inciso y contante* (sobre la **fealdad del delito**); *In albis* (la polémica de las pensiones de la **poligamia**); *In English* (las ridículas leyes locas/**lonny laws** de EEUU) y un práctico *cronograma* con el **árbol genealógico de la criminología**.

En nombre de todos los que hacemos posible QdC, te deseamos un próspero 2010; ojalá que –como dijo Charles Dickens– conservemos el espíritu navideño de estos días en nuestros corazones, todo el año.

Carlos Pérez Vaquero

Director de "Quadernos de Criminología"

SUMARIO

N.º 7 · Octubre/diciembre 2009

SECCIF

QUADERNOS DE CRIMINOLOGÍA

REVISTA DE CRIMINOLOGÍA
Y CIENCIAS FORENSES

EDITA

**Sociedad Española de
Criminología y
Ciencias Forenses**

C/ Angustias, 34, 2.º dcha.
47003 Valladolid

Tel.: 983 200 939 · seccif@seccif.org

COLABORA

Universidad Camilo José Cela
Madrid

DIRECTOR

Carlos Pérez Vaquero
cpvaquero@gmail.com

CONSEJO EDITORIAL

Aitor M. Curiel López de Arcaute
Ángel Ponce de León
Antonio Ignacio Cela Ranilla
César Alonso Zamorano
Fernando Pérez Álvarez
Francisco J. Oterino Durán
Francisco Pérez Abellán
Jaime Gutiérrez Rodríguez
Javier Peña Echeverría
Jesús García Aller
José Delfín Villalain
Juan José Arechederra
Marta Domínguez-Gil Martínez
Roberto Carro Fernández
Vicente Herrero Hidalgo

ARGENTINA

Laura Quiñones Urquiza

MÉXICO

Wael Hikal
somecrimnl@hotmail.com

DISEÑO Y ARTE

Ana Jarabo Benavides
juancarlanana@gmail.com

José Luis Pérez Huidobro
jose Luis@perezhuidobro.com

FOTOMECÁNICA E IMPRESIÓN

Gráficas Germinal

FOTOGRAFÍAS

www.morguefile.com
www.wikipedia.es

Depósito legal: VA-843-2007
ISSN: 1888-0665

WEBGRAFÍA

página 29

CRONOGRAMA

ÁRBOL GENEALÓGICO
DE LA CRIMINOLOGÍA

PABLO BARRIOS Y
JORGE ESTEBAN

página 20

INCISO Y CONTANTE

LA FEALDAD DEL DELITO

ROBERTO CARRO

página 13

ASPECTOS
JURÍDICOS DE LA
SEGURIDAD PRIVADA

ANGÉLICA GUTIÉRREZ

página 14

LA ESCENA
DEL CRIMEN EN EL
CRIMINAL PROFILING (II)

JORGE JIMÉNEZ

página 22

LA MEDIACIÓN
PENAL

MERCEDES LOSADA

página 30

LA RESPUESTA
POSITIVA ANTE
LA ADVERSIDAD:
RESILIENCIA

JAIME GUTIÉRREZ

página 7

página 35

LUGARES
INSÓLITOS
LA MANSIÓN
ROAD HILL HOUSE

página 36

IN ALBIS

LAS PENSIONES
DE LA POLIGAMIA

página 38

EL DEBER DE MEMORIA

SIMA WEINGARTEN

página 41

IN ENGLISH

LEYES ALOCADAS

página 42

QUID PRO QUO

VIOLENCIA CRIMINAL
Y RELIGIÓN

PROYECTO
"ÁNGELES CUSTODIOS"

AITOR CURIEL RECIBE EL
PREMIO "JEAN PINATEL"

REFLEXIONES
DESDE LA LENGUA

*Todos los que hacemos esta revista
os deseamos Feliz Navidad*

LA RESPUESTA POSITIVA ANTE LA ADVERSIDAD: RESILIENCIA

THE POSITIVE RESPONSE TO ADVERSITY: RESILIENCE

JAIME GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

PALABRAS CLAVE / KEYWORDS

Resiliencia | Personalidad resiliente |
Forma de vida | Autoestima | Iniciativa |
Introspección

*Resilience | Hardiness personality | Way of life |
Self-esteem | Initiative | Introspection*

RESUMEN / ABSTRACT

El concepto de resiliencia tiene más relación con un tipo diferencial de personalidad –que algunos llaman personalidad resiliente– que con lo que otros ven como una mera capacidad para reponerse de las situaciones adversas y recuperarse emocionalmente. Este artículo analiza sus características principales y su clasificación.

The concept of resilience is more related to personality type differential -which some call hardiness personality- than what others see as merely an ability to overcome adverse situations and to recover emotionally. This article analyzes their main characteristics and their classification.

AUTORÍA DEL ARTÍCULO

Jaime Gutiérrez Rodríguez.
Psicólogo clínico y criminalista
jaime1432@hotmail.com

“(...) la resiliencia es una forma de vida, más que una mera capacidad del individuo, es poder incluso llegar a interpretar que los acontecimientos traumáticos pueden ser percibidos como positivos.”

No hace mucho tiempo recibí un correo electrónico que tenía adjunto un enlace a un video de *You Tube* ⁽¹⁾ en el que aparecía Steve Jobs –uno de los fundadores de la empresa Apple– dando un discurso en la ceremonia de graduación de la Universidad de Stanford (Estados Unidos) en 2005.

Cuando comencé a ver el vídeo –desconociendo casi por completo al personaje, ya que lo único que sabía de él es que había sido el fundador de una de las mayores empresas de ordenadores del mundo– no esperaba que me fuera a sorprender de esa manera lo que Steve Jobs iba a decir durante su discurso destacando, sobre todo, a mi modo de ver, ciertos aspectos como fueron la capacidad para desnudarse emocionalmente frente a un aforo de cientos de estudiantes, la sinceridad, su capacidad de síntesis y su fortaleza emocional.

Jobs dividió su discurso en tres partes: en la primera, denominada “conectar los puntos”, contó cómo su madre biológica lo había entregado en adopción a una pareja que, en el último momento, lo rechazó ya que decidieron que preferían adoptar a una niña. El matrimonio que por fin se hizo cargo del pequeño Steve, se tuvo que comprometer previamente ante la madre biológica a darle al pequeño una formación superior que ni ellos mismos tenían.

Efectivamente, Steve acudió a la Universidad de Reed pero, seis meses después de su ingreso, decidió dejar de asistir a las clases obligatorias de la Universidad presentándose entonces sólo a aquellas que le interesaban. Por aquella época su vida la describe de la siguiente manera: *“No tenía dormitorio, así que dormía en el suelo de las habitaciones de mis amigos, devolvía botellas de Coca Cola por*

los 5 céntimos del envase, para conseguir dinero para comer, y caminaba más de 10 km. los domingos por la noche para comer bien una vez por semana en el templo de los Hare Krishna”.

Steve llamó a esta primera parte “conectar los puntos” porque explicó cómo no es posible relacionar los acontecimientos del presente con los del futuro ya que éste nos es desconocido, pero sí que podemos relacionar los aspectos del presente con los del pasado aprendiendo que, en ocasiones, lo que en un principio podría parecernos que no tiene ninguna importancia, con el tiempo, se puede convertir en un aspecto fundamental de tu vida. En su caso, haber acudido a las clases de caligrafía por devoción hizo que años después decidiera introducir fuentes caligráficas en sus ordenadores, siendo ésta una característica diferencial de su creación con respecto al resto de los ordenadores que existían por entonces en el mercado. Pero claro, para poder darse cuenta de que estos dos puntos se habían unido, tuvieron que pasar varios años entre ambos.

La segunda parte de su discurso trataba, nada menos, que sobre el amor y la pérdida y en esta parte recuerda cómo entre su amigo Woz y él decidieron meterse en el garaje de su casa a desarrollar una idea que, en aquel momento, parecía descabellada: nada menos que crear un ordenador personal.

Hay que decir que, aunque no lo constase en su discurso, por aquel entonces Woz trabajaba en una empresa internacional dedicada a la fabricación de ordenadores y cuando les presentó su idea, la desecharon al entender que no tendría proyección en el futuro.

Ésa era una de las razones de que el primer Apple, tuviera que salir de un garaje y no de una importante industria que en aquel momento comenzaba a desarrollarse, de manera que, en sólo diez años, pasaron de ser dos amigos con una idea brillante metidos en un garaje, a ser más de 4.000 empleados.

La recompensa a todo este duro trabajo e ingenio sin igual fue que a los treinta años de edad, vio cómo la junta directiva de la empresa que él mismo había creado le puso de patitas en la calle despidiéndole al no estar de acuerdo con los proyectos de futuro que Steve pretendía desarrollar.

Por supuesto que quedarse apartado de su creación le supuso un duro golpe emocional que aún recuerda, pero dio las gracias de que eso se produjera ya que le sirvió para darse cuenta de que amaba el trabajo que realizaba y esa emoción fue la que le llevó a crear otras dos nuevas empresas que nada –o muy poco– tenían que ver con la anterior ya que se dedicaban a la creación de largometrajes de animación por ordenador.

Además, en el vídeo declara que durante esta época es cuando se enamora de Laurence, que es la persona que a partir de

entonces compartiría su vida con él, algo que a muchos les habría costado reconocer delante de un auditorio como en el que se encontraba él dando el discurso.

Hay quien lo llamaría ironía de la vida, pero para Steve fue un *“notable giro de los acontecimientos”* cuando comprobó –como describía en la primera parte de su discurso– que dos puntos separados en el tiempo se conectan y así, Apple compró las dos empresas que había creado Steve y, hoy en día, su aportación tecnológica supone *“el actual renacimiento de Apple”*, comprobando que un acontecimiento tan traumático como haber sido despedido de la empresa que él mismo creó se convirtió en lo mejor que le podía haber pasado en su vida.

Las claves del triunfo en el trabajo que él mismo da son: **la perseverancia**, incluso después de acontecimientos desalentadores, y el **estar enamorado de lo que se hace**, sobre todo cuando este trabajo es de calidad.

La tercera parte de su discurso trató sobre la muerte. Comenzó con una cita que Steve oyó cuando tenía 17 años y que marcó su vida: *“Si vives cada día como si fuera el último, algún día tendrás razón”*. Esta frase le llevó durante años a preguntarse a sí mismo cada mañana: *“Si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy?”* y si se respondía durante varios días seguidos que “no”, entonces sabía que tenía que cambiar algo en su vida.

Tener conciencia de su propia muerte es lo que ha motivado a Steve, durante años, a tomar importantes decisiones en su vida; a vivir sin estar demasiado atado a las cosas superficiales y eso le ha servido incluso cuando fue diagnosticado de

“(…) lo importante de la vida es poder vivirla de manera que uno esté orgulloso de cómo está viviendo.”

un cáncer de páncreas hace unos años y, a pesar de saber que la muerte es un final cierto para todas las personas, en realidad, valora que nadie quiere morir, por lo que lo importante de la vida es poder vivirla de manera que uno esté orgulloso de cómo está viviendo y quitando importancia a la cuestión de cuándo dejará de vivir.

Cuando mi amigo Carlos Pérez Vaquero me encargó que escribiera un artículo para QdC que tratara sobre la resiliencia, pensé en poner un ejemplo de algún paciente de mi consulta, pero al llegar a mí este vídeo con el discurso de Steve, me pareció un ejemplo perfecto, ya que el concepto de resiliencia, en mi opinión, tiene más relación con un tipo diferencial de personalidad –que algunos llaman personalidad resiliente⁽²⁾– que con lo que otros ven como una mera capacidad para reponerse de las situaciones adversas y recuperarse emocionalmente.

En el discurso de Steve, se puede apreciar claramente que la resiliencia es una forma de vida, más que una mera capacidad del individuo, es poder incluso llegar a interpretar que los acontecimientos traumáticos pueden ser percibidos como positivos y se puede uno sentir agradecido de que hayan sucedido.

Pero, en definitiva, las experiencias de Steve son sólo un ejemplo de las vivencias a las que se han enfrentado personalidades como él, que no sólo han superado el desprecio de los que le rodean, la ruina de sus empresas, el diagnóstico de enfermedades terminales o la muerte de seres queridos.

Efectivamente, cuando surge este concepto a finales de los años 70 de la mano de Michael Rutter, lo que se observaba era la reacción de algunos niños que pa-

recían invulnerables a la adversidad, ya que eran capaces de reponerse sin secuelas a acontecimientos traumáticos pero, en la actualidad, y sobre todo después de las investigaciones de finales de los años 80 y principios de los 90, se va más allá en el concepto de invulnerabilidad de los individuos.

Se trata entonces de personas con un punto de vista positivo –pero no irreal– ya que son conscientes de los riesgos de la vida, de las consecuencias traumáticas de algunos acontecimientos y, además, experimentan dolor emocional ante su aparición, por lo que no es que se trate de sujetos insensibles ante los acontecimientos que les rodean.

Las características principales de la personalidad resiliente son: En primer lugar, y como elemento fundamental, **la autoestima estable y positiva**, capaz de resistir los acontecimientos traumáticos de la vida por graves que estos sean; **la capacidad de introspección** por la cual son conscientes de sus aptitudes y actitudes; **la independencia** que les ayuda a establecer límites entre la propia persona y la sociedad que les rodea, sin quedar aislados del resto; **la capacidad de establecer relaciones sociales** de carácter íntimo y empático, reconociendo las necesidades de los demás y estableciendo lazos de amistad verdadera; **la asertividad**, que les lleva a conocer y hacer valer sus derechos ante los demás; **la iniciativa**, que les lleva a investigar y querer probar nuevos retos en la vida; **la creatividad** que es la capacidad para realizar nuevas obras y proyectos; **el humor**, como capacidad para la percepción de los acontecimientos cómicos de las situaciones cotidianas; **la ética**, como la conciencia para hacer llegar a los demás la situación de bienestar que viven; y **la ca-**

pacidad de crítica, que les ayuda a analizar las causas y las consecuencias de su comportamiento.

Como es lógico, esto no quiere decir que una persona resiliente desarrolle todas estas características al mismo tiempo ni de igual manera, sino que existen diferencias entre los sujetos resilientes.

Por otro lado, Edith Grotberg ha estudiado el lenguaje de las personas resilientes y ha incorporado una clasificación en la que se muestran los mensajes que este tipo de personas con el objetivo de poder enseñar, sobre todo a niños y a adolescentes, a comportarse de forma resiliente. En esta clasificación se establecen tres categorías que se exponen a continuación:

Yo tengo

- Personas en quienes confío y que me quieren incondicionalmente.
- Personas que me ponen límites para que aprenda a evitar los peligros o problemas.
- Personas que me muestran, por medio de su conducta, la manera correcta de proceder.
- Personas que quieren que aprenda a desenvolverme solo.
- Personas que me ayudan cuando estoy enfermo o en peligro, o cuando necesito aprender.

Yo soy/estoy ⁽³⁾

- Soy una persona por la que otros sienten aprecio y cariño.
- Soy feliz cuando hago algo bueno para los demás y les demuestro mi afecto.
- Soy respetuoso de mí mismo y del prójimo.
- Estoy dispuesto a responsabilizarme de mis actos.

“(...) no debemos olvidar que el comportamiento resiliente se puede aprender y, si se es constante en su práctica, se puede llegar a desarrollar una personalidad resiliente.”

- Estoy seguro de que todo saldrá bien.
- Estoy triste, lo reconozco y lo expreso con la seguridad de encontrar apoyo.
- Estoy rodeado de compañeros que me aprecian.

Yo puedo

- Hablar sobre las cosas que me asustan o inquietan.
- Buscar la manera de solucionar mis problemas.
- Controlarme cuando tengo ganas de hacer algo peligroso o incorrecto.
- Buscar el momento apropiado para hablar con alguien o para actuar.
- Encontrar a alguien que me ayude cuando lo necesito.
- Equivocarme sin perder el afecto de los demás.
- Sentir afecto y expresarlo.

En una época de crisis como en la que nos encontramos, poder desarrollar un comportamiento resiliente nos puede ayudar para afrontarla y, aunque no nos garantice el poder superarla, sí que nos puede proporcionar el poder estar atentos de las circunstancias que nos pueden ser beneficiosas.

Incluso en las ocasiones más graves en que se ha producido, por ejemplo, el diagnóstico de una enfermedad incurable en una persona y esta persona, en ocasiones inexplicablemente, ha conseguido vencer la enfermedad, se ha comprobado que se trataba de una personalidad resiliente que en ningún momento perdió la esperanza de que, de algún modo, podría vencer la enfermedad.

En la actualidad, algunos manuales de autoayuda tienen como objetivo –aunque parezca que sus intenciones quedan ocultas por un halo de misterio y de espiri-

tualidad– el desarrollo de comportamientos resilientes, pero no debemos olvidar que, independientemente del apoyo que nos puedan proporcionar los libros de autoayuda, es importante tener en cuenta que el comportamiento resiliente se puede aprender y, si se es constante en su práctica, se puede llegar a desarrollar una personalidad resiliente y hoy puede ser un buen día para comenzar. ■

⁽¹⁾ Video de You Tube:

<http://www.youtube.com/watch?v=ykUyVFkizfQ&feature=fvw>
Discurso por escrito en castellano:
http://aui.es/index.php?body=dest_v1article&id_article=3246

⁽²⁾ Kobasa y Maddi fueron los primeros en acuñar el término Hardiness personality

⁽³⁾ Al traducirlo al castellano, y gracias a la riqueza de este idioma, hay quien establece dos categorías independientes entre “soy” y “estoy”.

BIBLIOGRAFÍA

- Edith Henderson Grotberg. (2006). *“La resiliencia en el mundo de hoy”*; Madrid; Gedisa.
- Cyrulnik, B., Manciaux, M. y otros (2003). *“El realismo de la esperanza”*; Madrid; Gedisa.
- Manciaux, M. (2001). *“La resiliencia: resistir y rehacerse”*; Madrid; Gedisa.
- Martínez Torralba, I. y Vásquez-Bronfman, A. (2006). *“La resiliencia invisible”*; Madrid; Gedisa.

INCISO Y CONTANTE

ROBERTO CARRO FERNÁNDEZ

LA FEALDAD DEL DELITO

El otro día volví a ver “*El nombre de la Rosa*”. He de reconocer que la versión cinematográfica del libro homónimo del escritor italiano Umberto Eco, me sigue fascinando tanto como el primer día que tuve ocasión de ver la película. Digamos que *Fray Guillermo de Baskerville*, interpretado magistralmente por el insigne **Sean Connery**, me atrae irreversiblemente; su perfil de hombre inquieto, despierto, tenaz en sus propósitos, sus deducciones lógicas y perspicaces, ponen luz a un escenario lúgubre, siniestro, donde la muerte y sus misterios se escurren por las frías estancias de una abadía benedictina enclavada en los Alpes italianos. Y ahí es donde llega este monje franciscano en compañía de su acólito **Adso de Melk**, para arrancar una explicación lógica a las amenazadoras muertes que últimamente están asolando a toda la congregación. Lo cierto es que, la presunta trama criminal, se desarrolla y va pareja a la organización de una reunión que ha de tener lugar en aquel enclave, entre los Delegados del Papa y los líderes de la orden franciscana. En ella se ha de discutir sobre la supuesta herejía que una rama de los franciscanos promueve: la doctrina de la pobreza apostólica.

En realidad, el verdadero interés y grueso de la cinta versa sobre esa serie de muertes insólitas, tan endiabladamente confusas y prolíficas que hacen pensar a los monjes en un final apocalíptico. Pero toda la sinrazón que rodea a estos hechos siniestros se ve, paso a paso, atenuada por la labor investigadora de este *Sherlock*

Holmes de la Edad Media. El método científico de Guillermo, se va haciendo sitio en la regla de silencio y fanatismo religioso que representa *Jorge de Burgos*, el anciano bibliotecario de tez blanquecina y fúnebre, cuyo celo por la norma va más allá de la realidad que le oculta su ceguera.

Desde el comienzo adiviné que, a medida que se iban sucediendo las escenas en que aparecía un nuevo monje integrante de aquella comunidad, su aspecto físico, y más su estructura facial, me llevaban inevitablemente a recordar ese enfoque antropológico que sirvió a **Cesare Lombroso** para enunciar su tipología de delincuentes en la que se destaca –por la parte que ahora toca– el **delincuente nato o atávico**; excepción hecha, claro está, para nuestro protagonista el franciscano *Guillermo* y su ayudante *Adso*. Había que verlo; comenzando por el propio Abad, continuando por *Severino* (el herbolario); *Malaquías* (bibliotecario); *Berengario* (ayudante del bibliotecario); *Venancio* (traductor de griego); *Remigio* (cillerero); y *Salvatore*... ¡Qué decir de *Salvatore!* (ayudante de *Remigio*)... Todos, tenían *a priori* –en mayor o menor medida– el perfil que siempre hubiese soñado, para refutar su trabajo, el padre de la Criminología: Cesare Lombroso. Si buscabas protuberancias craneales al estilo de *Vilella*, pómulos salientes, porte siniestro..., en fin, anomalías anatómicas, cierta fealdad en definitiva; pues, resulta que cualquiera de aquellos monjes podría/n ser autor/es de cualquiera de los crímenes que se estaban produciendo. Difícil trabajo para *Guillermo* si hubiese tenido como método de investigación una parte de las teorías y postulados que en el siglo XIX hicieron famoso a Lombroso.

“(...) el delito es feo por lo que representa socialmente, pero no necesariamente quien lo ejecuta. La belleza para combatirlo viene de la mano del conocimiento medurado.”

Pero estamos en el invierno de 1327 y el determinismo y la influencia genética aún están lejos de aparecer en escena; seguro que también ese método científico y razonamiento deductivo usados con habilidad por *Guillermo* para resolver tanto misterio, recordando por momentos las mismas habilidades utilizadas por *Sherlock Holmes*. Pero la científicidad de su método –extemporáneo o no– deja en la cuneta esos otros que como la *frenología*, quisieron hacer un paralelismo entre personalidad y las formas y protuberancias del cráneo. *Guillermo* sabe –el espectador lo deduce– que la explicación pasa por algo más pragmático que la sola apariencia física que destila fealdad y, seguro, una autoría basada en la repulsión que ello representa. A ver quién no pensó en algún momento de la trama que *Berengario*, ese monje gordinflón con cierto aspecto funesto dado a las pasiones mundanas más prohibidas, no encarnaba el perfil de asesino ideal. Y de *Salvatore*... Quién no pensó que *Salvatore* era –aparte de hereje– un esquizofrénico paranoide y *borderline* con propensión al delito.

Guillermo, en su caminar por la escena criminal que se abre, encuentra las dificultades propias de una estricta orden religiosa que pone límites y censura a la libertad de pensamiento. Solo la compostura debe ser permitida. Pero la contradicción viene de la mano del innato interés del hombre por saber más; incluso a riesgo de jugar con lo prohibido. Ese afán de conocimiento seduce a los monjes más inquietos que alimentan su pasión bebiendo del **libro II de la Poética de Aristóteles**, donde el filósofo defienda de la comedia y el humor, cuestionando así los absolutos establecidos. Lo que no saben es que las páginas del anhelado

texto están impregnadas de un veneno que pone fin a su pecaminosa codicia de sabiduría. El prudente método utilizado por *Baskerville* concluye y dice que, todos los monjes que de un modo u otro accedieron al texto prohibido, encontraron descanso en el corral del silencio: “(...) *Querido Adso, has de saber que “el delito es feo por lo que representa socialmente, pero no necesariamente quien lo ejecuta. La belleza para combatirlo viene de la mano del conocimiento mesurado”.* ■

ASPECTOS JURÍDICOS DE LA INVESTIGACIÓN PRIVADA

LEGAL ASPECTS OF PRIVATE INVESTIGATION

ANGÉLICA GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ

PALABRAS CLAVE / KEYWORDS

Investigador privado | Detective |
Seguridad privada | Intimidad |
Secreto profesional

*Private investigator | Detective | Private security |
Privacy | Professional secrecy*

RESUMEN / ABSTRACT

En el ámbito de la investigación privada, muchas veces surgen dudas acerca de la legalidad o no de determinados actos que pueden invadir la esfera privada de las personas. En este artículo, se analiza qué regula la Ley española en esta materia y se compara con otras legislaciones europeas

In the field of private investigation, questions often arise about the legality or otherwise of certain acts which can invade the privacy of individuals. In this paper, we analyze what regulates the Spanish law on this matter and compared with other European laws.

AUTORÍA DEL ARTÍCULO

Angélica Gutiérrez Gutiérrez.
Licenciada en Derecho | Criminóloga |
Detective privado
angelicadep@gmail.com

“Los investigadores privados se enmarcan dentro de la Ley y el Reglamento de Seguridad Privada que establece la normativa aplicable a todo el personal de este sector.”

Las actuaciones de los investigadores privados son cada día más demandadas por parte de los ciudadanos, tanto para informar sobre asuntos personales (infidelidades o vigilancia de sus hijos) como empresariales (siniestros fraudulentos en materia de seguros, bajas laborales, etc.); sin embargo, su actuación continúa siendo una cuestión controvertida, ya que apenas existe una regulación específica y la que nos encontramos resulta claramente insuficiente.

Los investigadores privados se enmarcan dentro de la Ley y el Reglamento de Seguridad Privada que establece la normativa aplicable a todo el personal de seguridad privada; y, en el caso de los detectives, exclusivamente en dos artículos de la citada Ley (Sección VI, arts. 19 y 20) y en diez del Reglamento (Sección VI, arts. 101 a 110).

Esta profesión debería tener una norma propia, puesto que sus funciones difieren, en gran medida, de las del resto del personal de seguridad privada –vigilantes de seguridad o de explosivos, jefes o directores de seguridad, escoltas privados, guardas particulares del campo, guardas de caza y guardapescas marítimos– que tiene, cada uno, su propio cometido específico; las funciones de los detectives son, precisamente, las que más se distinguen de todas.

Una de las diferencias más importantes es el uso de un arma.

A los detectives no se les permite llevarla, algo que sí que hacen otros profesionales de la seguridad privada. Esta situación le resulta extraña a muchas personas que suelen preguntarnos: “¿Os dejan llevar pistola?”, y se sorprenden cuando les respondes que no.

Actualmente, tal y como está la legislación de armas en nuestro país, un detective puede tener arma en determinadas circunstancias pero en las mismas condiciones que puede poseerla cualquier persona mientras que cumpla con los requisitos establecidos, no por su condición de investigador privado. Y aún resulta más llamativo el hecho de que, para obtener la licencia de detective, haya que poseer la *“aptitud física y la capacidad psíquica necesarias”* para el ejercicio de la profesión y como esto no se ha regulado todavía en el caso de los detectives, *“en tanto no se promulgue normativa específica (...), tal acreditación habrá de obtenerse en la forma prevenida para la emisión de los informes de aptitud necesarios a efectos de la concesión de licencias de armas”*⁽¹⁾; es decir, las pruebas médicas y psicológicas a las que hay que someterse, también deben pasarse para obtener una licencia de armas.

La primera legislación española sobre la profesión de detective privado se remonta a la Orden del Ministerio del Interior de 20 de enero de 1981, donde se recogían los requisitos y funciones que, más tarde, fueron actualizados por la normativa básica vigente: la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, que en su art. 19, regula las funciones de los detectives privados⁽²⁾:

- a) Obtener y aportar información y pruebas sobre conductas o hechos privados, entendiendo por éstos, los que afecten al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y, en general, a la vida personal, familiar o social, exceptuada la que se desarrolle en los domicilios o lugares reservados.
- b) La investigación de delitos perseguibles sólo a instancia de parte por encargo de los legitimados en el proceso penal.

c) La vigilancia en ferias, hoteles, exposiciones o ámbitos análogos, incluidas las grandes superficies comerciales y los locales públicos de gran concurrencia.

Para ejercer como detective es preciso poseer una serie de cualidades como paciencia, honestidad, discreción u objetividad pero –ante todo– hay que tener muy presente cuándo se actúa dentro de la legalidad. La misma Ley señala que *“en ningún caso podrán utilizar para sus investigaciones medios materiales o técnicos que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones”*.

Todos conocemos el uso de cámaras de vídeo o fotografía en el ejercicio de esta profesión pero, ¿es siempre legal grabar a una persona que esté siendo objeto de una investigación o, por el contrario, supone una vulneración de su derecho a la intimidad?

Para contestar a esta pregunta debemos tener en cuenta que, tanto la legislación como la jurisprudencia, admiten como pruebas válidas las grabaciones en lugares libres y públicos y cualquier otro tipo de investigación, siempre que por su contenido (datos relativos a su ideología, creencias, origen racial, salud, vida familiar o sexual, etc.), éstas no atenten contra su honor o intimidad.

Para llevar a cabo esta labor, el Ministerio del Interior –a través de la Dirección General de la Policía– otorga una licencia que autoriza a los detectives a desarrollar este tipo de actividades, por lo que –en el marco de una investigación privada– estas grabaciones se encuentran amparadas por el derecho de quienes contratan sus servicios (particulares, empresas, abogados, compañías de seguros...) en defensa de sus intereses legítimos como parte del derecho a la tutela judicial efectiva, para tratar de demostrar la verdad de sus afirmaciones ante un tribunal.

Es cierto que el derecho a la intimidad conlleva el derecho a que no haya interferencias en la vida privada; sin embargo, la intimidad es una parte de la vida privada pero no toda ella. Si, por ejemplo, una persona finge determinadas lesiones en un accidente de tráfico para obtener dinero de la compañía de seguros de manera fraudulenta y ésta contrata a un detective para averiguar que la persona está fingiendo, las fotos que le haga en la calle, comprando, haciendo deporte, etc., no constituyen una violación de su intimidad y servirían, por lo tanto, como medio de prueba en un juicio. De otra forma, sería complicado llegar a demostrar ante un juez que dicha persona se le-

“Un detective no revela el secreto a quien le contrató por un afán de descubrir la intimidad de otra persona sino con una finalidad exclusivamente profesional.”

vanta cuando va en silla de ruedas o que coge peso con una supuesta lesión en la espalda si no estuviera permitido que se grabasen o hicieran fotografías.

Por el contrario, no es lícito realizar fotos del interior de una vivienda, lo que limita la propia Ley de Seguridad Privada.

Imaginemos el caso de una persona que está siendo vigilada y a la que se ve por la ventana de su habitación. En este supuesto, cualquier tipo de grabación o fotografía sí que constituiría una vulneración de sus derechos, al no encontrarse en un lugar público. Se entiende que en el domicilio se desarrolla la vida privada y el hecho de estar dentro de él, implica la intención de excluir la intromisión de terceras personas.

Hace unos meses, nos encontramos con la noticia de que la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) había contratado a un detective que realizó unas grabaciones en un salón de bodas privado para comprobar si se estaban tocando canciones protegidas por el canon.

La sociedad de autores fue condenada a pagar 60.000 euros porque los novios fueron grabados sin su consentimiento. No sólo eso, sino que la prueba no fue válida para demostrar si allí se tocaban dichas canciones o no, ya que estaba obtenida de forma que vulneraba el derecho a la intimidad de quienes allí se encontraban, especialmente, de la novia, que aparecía en numerosas imágenes. Una sentencia del juzgado de lo mercantil de Sevilla declaró nulo el vídeo porque constituía *“una clara violación del derecho constitucional a la intimidad y a la propia imagen”*; al ser la boda un *“acto privado y reservado”* y más aún cuando la grabación se ejecutó *“a escondidas, cuando la celebración estaba ya avanzada”*. Incomprendiblemente, la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional anuló aquella resolución en abril de 2009 afirmando que la conducta de la SGAE *“no tiene encaje”* en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal *“y, por lo tanto, no es susceptible de sanción alguna, ya que falta el elemento esencial del fichero”*.

En este mismo ámbito se incluye el llamado secreto de las comunicaciones que abarca las postales, telegráficas y telefónicas. Está permitido grabar una conversación propia o de terceros con consentimiento. Basta con que uno de los interlocutores consienta en una grabación para que si, como hemos explicado anteriormente, ésta no contiene datos sobre la intimidad de los demás participantes, no vulnere este derecho (como ocurre, por ejemplo, cuando llamamos a una compañía de seguros y nos dicen previamente que la conversación va a ser grabada).

Respecto a la obtención de información a través de terceras personas, no es legítima si a ésta se llega mediante violencia o intimidación. El acceso a los datos existentes en ficheros automatizados y protegidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos ⁽³⁾, está permitido en casos de registros públicos, siempre que no sean difundidos con una finalidad distinta a la de la investigación y, una vez más, no revelen detalles de la vida íntima.

Otro aspecto legal a considerar en el desarrollo de la profesión de investigador privado es el secreto profesional. Es evidente, que como otros muchos profesionales (médicos, abogados, psicólogos...), los detectives tienen la obligación de guardar secreto profesional. Esto significa que no deben divulgar datos ni hechos de los que tengan conocimiento como consecuencia de su actividad, obtenidos a través de sus clientes o de su ámbito laboral. ¿Quiere decir esto que no deben contar esos hechos a nadie?

Lógicamente, este secreto se refiere únicamente a terceras personas; es decir, los detectives no sólo pueden sino que deben revelar los datos a quienes los han contratado para ello o su profesión carecería de sentido. Un detective no revela el secreto por un afán de descubrir la intimidad de otra persona sino con una finalidad exclusivamente profesional. Lo que no está permitido es difundirlos fuera de esa relación con el cliente. Asimismo, tienen obligación de revelarlos a la policía o a la autoridad judicial, cuando en el curso de una investigación descubran que esos hechos sean constitutivos de algún delito.

“En el ejercicio de la profesión de detective privado, la línea que separa lo lícito de lo ilícito es muy fina.”

Tales son las garantías acerca de las investigaciones de los detectives que, si éstos incumplen las normas o actúan cometiendo alguna ilegalidad, responderán de sus actuaciones en los ámbitos penal, civil

o administrativo:

- **PENAL:** Incurrirán en delito cuando violen el secreto de las comunicaciones si graban una conversación de terceros sin autorización o cometan allanamiento de morada al acceder a algún lugar destinado a la vida privada (habitaciones de hotel, despachos privados) para obtener algún dato de la persona investigada. Otros delitos que pueden cometer son los de coacciones o amenazas, si obtienen la información de forma violenta o intimidatoria.
- **CIVIL:** En relación a las infracciones civiles, tienen lugar, por ejemplo, si se toma alguna fotografía que vulnere los derechos citados anteriormente –como el de la intimidad– o si se colocan aparatos de escucha que reproduzcan la vida íntima de los sujetos vigilados.
- **ADMINISTRATIVO:** Se derivan del ejercicio sin la correspondiente habilitación o cuando no se denuncian los delitos descubiertos en el ejercicio de sus funciones.

En el ejercicio de la profesión de detective privado, la línea que separa lo lícito de lo ilícito es tan fina que, en función del caso ante el que nos encontremos y dependiendo de si es un asunto civil, laboral, mercantil, etc., podremos actuar con mayores o menores limitaciones. La legislación aún es deficiente –y desde luego

mejorable– por lo que permite diversas salidas tanto para amparar esta actividad como para defender la vulneración de los derechos a la intimidad y a la propia imagen. La licencia del Ministerio y la posibilidad de actuar en lugares públicos, dejan cierto margen a la realización de este trabajo tan complicado como interesante.

La escasa regulación legal no es propia tan sólo de España, otros países europeos –como Alemania– carecen totalmente de una normativa que regule la profesión de detective privado. Francia es el país que más se asemeja a nuestra regulación; aunque no se refiere en concreto a la profesión de “detective privado”, su Ley 239/2003 para la Seguridad Interior (bastante más tardía que la española) dispone en su título segundo “*actividades de las Agencias de investigaciones privadas*” (arts. 20 a 33) donde no se le denomina como “*detective*” o “*investigador privado*” sino como una profesión liberal que consiste “*en recoger, incluso sin describir su calidad ni revelar el objeto de su misión, informaciones o datos destinados a terceros, para la defensa de sus intereses*”. Como requisitos, únicamente establece ser francés o miembro de la Unión Europea, tener la calificación profesional definida por decreto en el Consejo de Estado, estar matriculado ante el organismo autorizado y no tener antecedentes penales ni haber sido sancionado por infracciones administrativas. ■

(1) *Reglamento de Seguridad Privada (Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre).*

(2) *Disposición transitoria segunda de la Orden 7 de julio de 1995.*

(3) *Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.*

CRONOGRAMA

ÁRBOL GENEALÓGICO DE LA CRIMINOLOGÍA

PABLO BARRIOS TORAL
JORGE ESTEBAN MARTÍN

LA ESCENA DEL CRIMEN EN EL CRIMINAL PROFILING (II)

CRIMEN SCENE IN THE CRIMINAL PROFILING (2)

JORGE JIMÉNEZ SERRANO

PALABRAS CLAVE / KEYWORDS

Perfilador | Perfil | Criminal profiling | Profiler |
Escena del crimen | Indicios | Métodos |
Dicotomía organizado-desorganizado

*Criminal profiling | Profiler |
Crimen scene | Traces | Courses |
Organized/disorganized dichotomy*

RESUMEN / ABSTRACT

Para la realización del criminal profiling, el *profiler* (perfilador) debe analizar varios elementos del crimen, entre ellos el análisis de la escena del crimen. Este trabajo pretende asomarse a ese análisis, mostrando cuál sería las fases, las cuestiones que debe plantearse y la información que se puede extraer para la elaboración del *profiling*. Se muestra la tipología de escenas del crimen, el trabajo policial y forense y su análisis para la realización del *profiling*. Mostramos también una clasificación de escenas del crimen muy usada por el FBI.

For the development of criminal profiling, the profiler, to analyze various elements of the crime, including the analysis of the crime scene. This work aims to look at this analysis, showing the stages, the issues that must be asked and information that can be drawn for the development of profiling. Shows the types of crime scenes, police and forensic work and the analysis for the completion of the profiling. Showed a crime scene clasification very used by the FBI.

AUTORÍA DEL ARTÍCULO

Jorge Jiménez Serrano.

Psicólogo | Máster en psicopatología criminal y forense | Criminólogo psicosocial | Diplomado universitario en investigación de la escena del crimen y experto en psicopatología criminal y forense (Simon Fraser University, Canadá)
yordijs@hotmail.com

“Tenemos que encajar la escena como una pieza fundamental dentro del crimen, individualizándola, relacionándola con un tipo/s de persona/s, actividades, geografía, accesibilidades, emociones...”

LA ESCENA DEL CRIMEN PARA EL PROFILER

Con todos los datos de la inspección técnica policial, los informes preliminares de los investigadores y la reconstrucción de los hechos, el profiler debe analizar aquella información que sea relevante para la elaboración de su *criminal profiling*.

Para ello, Turvey (2006) recomienda previamente la realización de lo que llama un *“equivocal forensic analysis”*; que sería algo así como la revisión crítica de todo el conjunto de pruebas físicas, cuestionando y revisando las conclusiones e hipótesis.

El *profiler* debe revisar con actitud crítica los resultados y conclusiones de la investigación, sin dar nada por sentado, analizando las posibles contradicciones, los prejuicios y las teorías preconcebidas que los investigadores hayan podido incluir en la investigación. El *profiler* debe garantizar la objetividad y rigurosidad científica de su *criminal profiling*.

Las cuestiones que debe plantearse y responder en relación a los datos obtenidos del análisis de la escena del crimen serían (hablaremos de escena pero teniendo en cuenta las tipologías anteriormente descritas):

- **Vinculación de personas con la escena:** Los datos forenses –tales como huellas dactilares, sangre, ADN...– pueden aportar datos sobre relación de determinadas personas con la escena del crimen. En algunas ocasiones pueden aportar datos sobre características físicas, raza, sexo... del agresor. Es necesario, además, vin-

cular al agresor y a la víctima con la escena, considerando si ésta puede tener algún significado para alguno de ellos, si es una escena elegida u oportunista, qué relación puede tener con cada uno de ellos (es el lugar de trabajo de la víctima, frecuentado por ella, completamente desconocido, pertenece a la geografía de las rutinas diarias del agresor, es apartado y de difícil acceso...). Hay que tratar de vincular qué tipo de personas pueden estar relacionadas con la escena.

- **Características de la escena:** En relación con lo anterior, hay que describir estas características para individualizar la escena dentro de un ambiente y de un comportamiento geográfico del criminal. Debemos responder a algunas cuestiones:

- ¿Cómo es de grande la escena?
- ¿Cómo se llega hasta ella: a pie, en coche, transporte público?
- ¿Quiénes frecuentan esta escena, qué tipo de personas, qué actividad se realiza en ella, qué nivel socioeconómico tienen sus habitantes...?
- ¿Es un lugar conocido por personas concretas? ¿Puede acceder cualquiera?
- ¿Qué y cuántas vías de entrada y salida tiene esa escena?
- ¿Cómo llegan la víctima y agresor a ella?

En resumen, tenemos que encajar la escena como una pieza fundamental dentro del crimen, individualizándola, relacionándola con un tipo/s de persona/s, actividades, geografía, accesibilidades, emociones... Una escena

puede ser oportunista pero eso no quiere decir que no tenga importancia, que no se relacione con la víctima, el agresor o ambos. La escena no es aséptica, no es neutra, es parte fundamental del contacto entre el agresor y su víctima, es el escenario donde interaccionan y por tanto conociendo a ésta podemos conocer en parte al agresor.

Desde la perspectiva de la psicología investigativa del equipo del Dr. Canter, de la criminología ambiental y de los perfiles psicogeográficos, la escena del crimen tiene una importancia vital de relación con el comportamiento geográfico del criminal. De tal manera que, con el análisis geográfico de las distintas escenas del crimen junto con la correlación de determinadas características de los crímenes, sería posible establecer una zona donde puede residir el

agresor y una zona donde actuaría en el futuro. Al ser éste un trabajo desde una posición más deductiva que inductiva en el *criminal profiling*, no nos vamos a extender en estas perspectivas de investigación, aunque era necesario mencionárselas para dejar patente la importancia que la escena tiene en la conducta criminal. No obstante recomiendo al lector que las conozca.

· **Analizar método de aproximación:**

Con los datos aportados por el análisis de la escena del crimen podemos establecer el método de aproximación usado por el agresor. Se refiere a la forma o estrategia que usa el agresor para aproximarse a la víctima (Turvey, 2006). Se pueden usar varios métodos de aproximación:

- Sorpresa: El agresor se aproxima a la víctima sorprendiéndola en un mo-

mento de vulnerabilidad, cuando la persona está ocupada, distraída o durmiendo.

- Engaño: El agresor se aproxima a la víctima engañándola para ganarse su confianza.
- Súbitamente: Como explica Turvey, los autores Burgess y Hazelwood que establecen esta clasificación, hablan de aproximación de relámpago o súbita refiriéndose a que el agresor se acerca a la víctima e inmediatamente inicia su ataque, en cuyo caso, debería de hablarse más que de método de aproximación de método de ataque que veremos más adelante. En este caso, Turvey nos dice que la aproximación súbita podría considerarse sorpresa.

· **Analizar método de ataque:** Se refiere al mecanismo que usa el agresor una vez que se ha aproximado a la víctima para dominarla, generalmente con la fuerza o la amenaza verbal (Turvey, 2006). Puede ser:

- Amenaza verbal: después de aproximarse la amenaza verbalmente para conseguir que haga lo que quiere.
- Uso de fuerza con o sin arma: después de aproximarse la ataca físicamente para conseguir que haga lo que quiere, la golpea para dejarla sin capacidad de reacción.
- Amenaza verbal y uso de arma: después de aproximarse la amenaza verbalmente con agredirla con un arma si no hace lo que quiere.

· **Analizar método de control:** Una vez que el agresor se ha aproximado a la víctima, la ha atacado para dominarla

y evitar su capacidad de reacción, necesita tiempo y la colaboración de la víctima para poder agredirla. Para que el agresor pueda consumar su agresión, pueda manipular y someter debe tener controlada a la víctima y así no tener que dedicar tiempo ni recursos a sus reacciones defensivas. Ese control se puede realizar de varias formas:

- Usando la fuerza: golpear a la víctima para dejarla inconsciente, atarla, uso de grilletes...
- Amenazas verbales: se amenaza con hacerle daño físico o matarla si no se está quieta.
- Con la presencia de armas: presencia de una pistola, cuchillo, barra de hierro...

El análisis de los métodos de aproximación, ataque y control pueden incluirse también en la evaluación del *modus operandi* del agresor, pero con los datos forenses y el análisis que se hace de la escena del crimen podemos obtener datos que nos ayuden a entender cómo son los primeros contactos y la agresión inmediata que se realizan sobre la víctima. Estos datos nos aportarán unas características concretas de comportamiento y psicológicas para realizar nuestro *criminal profiling*.

· **Analizar actos de precaución:** Los actos de precaución también suelen denominarse en el ámbito de la criminología como conciencia forense. Son acciones que realiza el agresor antes, durante y después del crimen para ocultar, confundir y despistar a los investigadores respecto a cómo sucedieron los hechos y principalmente dirigi-

"(...) los datos forenses y el análisis que se hace de la escena del crimen (...) nos aportarán unas características concretas de comportamiento y psicológicas para realizar nuestro criminal profiling."

das impedir su identificación. En este caso, no la presencia, sino más bien la ausencia de determinados indicios o rastros que tendría que haber en la escena del crimen nos pueden indicar que el agresor ha alterado la escena para dificultar su arresto y las labores de investigación.

Los actos de precaución pueden ir desde el uso de máscaras o disfraces para ocultar su identidad, uso de guantes o condones, incendio de la escena, selección de víctimas desconocidas, limpiar la sangre... Su existencia nos puede informar –en función de la clase y complejidad de dichos actos– de un determinado nivel de conocimiento en cuestiones médicas, forenses, policiales, químicas... Nos puede indicar un nivel de perfeccionamiento, planificación, improvisación... Generalmente, estos actos se van adquiriendo y desarrollando con la experiencia acumulada por el agresor; así, en su primer crimen, son casi inexistentes, de ahí que sea muy importante analizar bien los primeros crímenes para encontrar datos que puedan ser enmascarados en futuros. El hecho de que pueda estar “fichado” por la policía hace que deba borrar todos los indicios forenses que puedan conducir a su identificación.

La proliferación, hoy en día, de numerosas series de televisión sobre temas de investigación forense y criminal hace que sea más difícil establecer una experiencia criminal previa en función de los actos de precaución, ya que en esas series un criminal “novato” puede aprender muchos actos de precaución que en otras circunstancias le llevaría mucho tiempo aprender.

“Para detectar la simulación de la escena, el profiler debe analizar y valorar cada uno de los indicios y resultados forenses de la escena, análisis individualizado y de conjunto, descubriendo posibles contradicciones e incoherencias (...)”

- **Analizar la posible simulación de escenas:** Amañar o simular la escena del crimen estaría muy relacionado con los actos de precaución sólo que la simulación, en este caso, supone una alteración mucho más compleja, planificada y global de la escena por parte del agresor. No se trata tanto de eliminar indicios como de alterarlos para dirigir a la policía a líneas de investigación equivocadas. El agresor manipula los indicios y añade rastros para que parezca la escena de otro crimen distinto al que sucedió. Por ejemplo un marido que mata a su mujer y simula la escena de un robo en la casa con el resultado además de la muerte de su esposa.

Para detectar la simulación de la escena, el *profiler* debe analizar y valorar cada uno de los indicios y resultados fo-

rensos de la escena, análisis individualizado y de conjunto, descubriendo posibles contradicciones e incoherencias, teniendo en cuenta que las personas pueden simular pero las pruebas no.

Hay que tener una visión de cada indicio dentro de la escena, dónde se encuentra, posición, cómo se relaciona con el resto de indicios, coherencia con la reconstrucción del suceso, el resto de resultados forenses, nuestros datos del *criminal profiling*, nuestros conocimientos y experiencias sobre comportamiento y psicología criminal...

Quizá es la parte del análisis de la escena del crimen que puede resultar más difícil de realizar, pero es primordial para realizar nuestro *criminal profiling* de manera acertada.

LA DICOTOMÍA ORGANIZADA/DESORGANIZADA DEL FBI

Quizá la clasificación más famosa y usada en la técnica del *criminal profiling* respecto a la escena del crimen, es la que se relaciona con la tipología de criminales realizada por el FBI y la Unidad de Ciencias del Comportamiento, en concreto la clasificación criminal organizado/desorganizado.

Tras analizar muchas escenas criminales y delincuentes, llegaron a la conclusión de que los asesinos podían clasificarse en **asesinos organizados y asesinos desorganizados**. Ressler, *profiler* del FBI explica en su libro *“Asesinos en serie”* que hay asesinos que muestran cierta lógica en lo que hacen, son metódicos, planifican sus crímenes, son inteligentes y competentes socialmente, sería los llamados

asesinos organizados. Por otra parte estarían los asesinos impulsivos, poco inteligentes, que son incapaces de planificar sus crímenes, generalmente relacionados con trastornos esquizofrénicos, serían los asesinos desorganizados.

Desde el punto de vista psicopatológico el organizado estaría relacionado con personas psicópatas y el desorganizado con trastornos psicóticos. Ressler y los *profilers* del FBI emplearon la terminología organizado/desorganizado para que las fuerzas del orden público la pudieran usar sin tener en cuenta los matices psicopatológicos.

Los *profilers* del FBI argumentan que **las diferencias entre una escena del crimen organizada y desorganizada radica en las mismas diferencias encon-**

tradas en la personalidad de los criminales organizados y desorganizados; es decir, quien es organizado en su vida normal, será organizado cuando perpetre sus crímenes y quien es desorganizado en su día a día, tenderá a ser desorganizado en sus crímenes. Estos grados de organización y desorganización podrán eviden-

ciarse en la escena del crimen (Holmes & Holmes, 2009).

A continuación se muestra una tabla sacada del libro de Holmes & Holmes que compara las diferencias entre una escena del crimen de un agresor organizado y otra de un agresor desorganizado.

ORGANIZADO	DESORGANIZADO
Agresión planeada	Agresión espontánea
Víctima extraña	Víctima conocida
Personaliza a la víctima	Despersonaliza a la víctima
Controla la conversación	No habla con la víctima o muy poco
Controla la escena del crimen	La escena del crimen es caótica
Hace sumisa a la víctima	Violencia súbita
Usa métodos de control	No usa métodos de control
Muchos actos agresivos	Realiza sexo después de la muerte
Traslada el cadáver	No traslada el cadáver
Usa armas	No usa armas o son de oportunidad
Deja pocos indicios en la escena	Hay muchos indicios en la escena.

En líneas generales, las diferencias en las distintas escenas se basan en que una escena organizada va a dar la sensación de haber sido más planificada, los pasos y *modus operandi* desplegado por el criminal obedecen más a un cuidadoso plan que a un ataque de agresividad y violencia repentina. El desorganizado actúa casi sin premeditación en la escena, no controla nada de lo que hace; sin embargo el organizado ha pensado en lo que tiene que hacer, hay poca improvisación y todo sus movimientos parece haber sido ensayados anteriormente, controla todo lo que ocurre.

El criminal organizado usa un arma que generalmente ha llevado consigo, es parte de su plan, el desorganizado usa un arma de oportunidad de la misma escena y muy posiblemente la deje allí. El organizado personaliza su víctima, necesita una persona a la que humillar, controlar, agredir, el agresor interactúa, se comunica con ella, tiene un significado, mientras que para el desorganizado la víctima está despersonalizada, es un objeto con el que no quiere tener ninguna relación, no le vale para nada excepto ser el blanco de su ira, de su agresividad. Eso se percibe

en la escena, en la manipulación y heridas de la víctima.

El agresor organizado planea su huida, borra o trata de no dejar indicios que lo delaten, controla su fuga y eso se percibe en el "orden" y "limpieza" en la que deja la escena, mientras el desorganizado, en su descontrol psicótico no es capaz de realizar actos de precaución, huye apresuradamente, deja numerosas huellas, rastros e indicios; no obstante, en la práctica real es difícil encontrar agresores y por tanto escenas totalmente organizadas o totalmente desorganizadas, más bien lo que se suele dar son escenas y comportamientos

mixtos. Quizá la escena desorganizada de un crimen perpetrado por un psicótico durante un brote sea más fácil de encontrar y distinguir que una escena puramente organizada, en la que posiblemente se puedan encontrar muchos signos organizados mezclados a veces con elementos desorganizados. Eso obliga al *profiler* a no tratar de querer encontrar las escenas puras y que se adapten a sus estereotipos, sino a encontrar solo aquello que las evidencias hayan mostrado, huyendo de clasificaciones encorsetadas, impermeables y excluyentes que hagan perder el rigor y la objetividad del *criminal profiling*. ■

"Quizá la escena desorganizada de un crimen perpetrado por un psicótico durante un brote sea más fácil de encontrar y distinguir que una escena puramente organizada, en la que posiblemente se puedan encontrar muchos signos organizados mezclados a veces con elementos desorganizados."

¿QUIERES FORMAR PARTE DE "QUADERNOS DE CRIMINOLOGÍA"?

Recuerda que puedes enviarnos tus artículos sobre cualquier ámbito relacionado con la criminología (médico, forense, jurídico, criminalístico, psiquiátrico, grafológico, histórico, religioso, anecdótico...) y el Consejo editorial de la revista evaluará si su contenido es adecuado para un próximo número de Quadernos de Criminología.

Puedes enviar tus originales al correo electrónico del director:

[cpvaquero@gmail.com] · **formato** ".doc" · **tipografía**: times new roman, cuerpo 14 · **caracteres**: 14.000 (máximo aproximado con espacios)

WEBGRAFA

WWW.PROFILERS-SEIPC.COM

Con un diseño vanguardista, la **Sociedad Española Investigación Perfiles Criminológicos (SEIPC)** acaba de inaugurar su página en internet con el objetivo de promover la investigación y los estudios sobre perfiles criminológicos tanto en el ámbito académico como en el institucional. Su web incluye –entre otros contenidos– análisis de casos recientes, cursos de formación, un boletín trimestral e información sobre la posibilidad de solicitar su asesoramiento profesional en diversos ámbitos

WWW.CONVICTCRIMINOLOGY.ORG

Basándose en su propia experiencia personal como ex-convictos, un grupo de profesores de Criminología de los EE.UU. crearon esta organización, a finales de los años 90, para demostrar que el sistema penitenciario no se correspondía con la realidad de las cárceles de su país. En este portal encontrarás información, noticias, bibliografía, artículos, estadísticas, vídeos, enlaces y hasta presentaciones en *power point* sobre sus actividades.

La BSC (*British Society of Criminology*) no sólo incluye un excelente listado de enlaces a otros portales relacionados con nuestras especialidades, tanto británicos como de otros países de la Commonwealth; sino que también permite consultar los artículos que publica desde 1995 (en formato pdf), acceder a un tablón con ofertas de trabajo y conocer más a fondo a esta Sociedad que provee de información sobre criminología a los medios de comunicación del Reino Unido.

WWW.BRITSOCCRIM.ORG

El psicólogo **Fernando Pérez Pacho** ha creado este espacio para la psicología en el ámbito policial, las situaciones de emergencia y la intervención en crisis. Un cuaderno de bitácora donde encontrarás contenidos tan interesantes como, por ejemplo, artículos sobre las víctimas de acosos psicológicos, el síndrome de alienación parental o la pérdida de los recuerdos originales que sufren los testigos. Como es habitual en los *blog*, está abierto a vuestros comentarios y aportaciones.

PSIPOLICIAL.BLOGSPOT.COM

LA MEDIACIÓN PENAL: UN COMPLEMENTO A LA JUSTICIA EN LA GESTIÓN DE LOS PROBLEMAS DERIVADOS DEL DELITO

CRIMINAL MEDIATION.
A COMPLEMENT TO THE COURTS TO
MANAGE THE PROBLEMS OF CRIME

MERCEDES LOSADA FERNÁNDEZ

PALABRAS CLAVE / KEYWORDS

Acuerdo | Diálogo | Justicia reparatoria |
Código Penal

*Agreement | Dialogue | Reparative justice |
Criminal Code*

RESUMEN / ABSTRACT

Muchos de los problemas que saturan nuestros juzgados y tribunales se podrían resolver con el diálogo entre las partes afectadas. La mediación penal es un nuevo procedimiento imparcial que no pretende convencer a ninguna de las partes sino abrir un camino para alcanzar una solución satisfactoria para todos los afectados.

Many of the problems that pervade our Courts could be solved through dialogue between the parties concerned. Mediation is a new procedure is not intended to convince impartial to any party but to a way to reach a solution satisfactory to all concerned.

AUTORÍA DEL ARTÍCULO

Mercedes Losada Fernández .
Estudiante de Derecho.
merce_lofer@yahoo.es

“El objetivo de la mediación penal es que las dos partes enfrentadas lleguen a un acuerdo mediante el diálogo directo.”

Imagine esta situación: Dos hermanos mayores de edad conviven en el domicilio familiar; una tarde comienzan una discusión por el uso del coche que comparten, la reyerta se agrava y llegan a proferirse todo tipo de patadas, puñetazos e incluso mordiscos. Fruto de la violenta disputa ambos –descubiertos por su madre– tienen que ser trasladados al hospital para que les practiquen las curas de rigor ya que uno de ellos tenía la nariz rota y el otro se quejaba de un fuerte dolor cervical.

Una vez que el asunto llegó a la sanidad, los médicos que les atendieron elaboran un informe en el que dan parte a la policía del origen de esas magulladuras y roturas; se tramita judicialmente y uno de ellos es condenado a varios meses de cárcel, al pago de una multa y se les impone una orden de alejamiento entre ambos.

En principio estos hermanos tenían una buena relación, los hechos que esa tarde ocurrieron fueron consecuencia del estado psicológico por el que atravesaban debido a una crisis económica familiar. Con su ingreso en prisión, en diferentes localidades, la situación familiar fue empeorando en todos los sentidos.

Como vemos, una simple disputa familiar –aunque grave en cuanto a sus consecuencias físicas– se convierte en un problema de mayor envergadura cuando la jurisdicción interviene para solucionarla.

El Derecho Penal, como hoy lo conocemos, surgió para dar una solución pacífica a conflictos que con anterioridad se dirimían de diferentes formas menos garantistas y respetuosas con los Derechos Humanos, como la Ley del Talión (el ojo por ojo) o los tribunales de la Inquisición; sin embargo, a pesar de mejorar la situación predecesora,

adolece de inconvenientes que intenta suplir la “justicia reparadora” la cual lleva de nuevo a solventar situaciones producidas por un delito o falta entre las partes implicadas en ella por lo que, en cierta medida, nos devuelve a los orígenes del “*ius puniendi*” (facultad sancionadora) arrebatándose al Estado y devolviéndoselo a los afectados.

El hecho de someter un asunto a la jurisdicción penal entraña una serie de consecuencias –a menudo desconocidas por las partes– que, en muchos casos, producen una situación no deseada por ninguna de ellas. Puede que del resultado de aplicar las leyes, la parte demandante no vea satisfecha su pretensión. El Código Penal, como las demás normas de nuestro ordenamiento, no atienden a casos concretos, a sentimientos o emociones por lo que la figura de la víctima se ve relegada por el “*ius puniendi*” del Estado, que es realmente la otra parte en el procedimiento, ya que la primera sólo actúa a modo de testigo aportando pruebas.

La mediación penal se presenta como una nueva modalidad de resolución de conflictos en este ámbito. Aunque en España aún se encuentra en fase inicial, su origen se remonta tres décadas atrás, situándola principalmente en países como Canadá y Nueva Zelanda donde surgieron por observación de sistemas basados en la filosofía de la restauración del daño.

Este sistema responde a las necesidades de una sociedad que ha cambiado su forma de comunicación, sustituyendo el cara a cara por una videocámara de ordenador o un móvil, métodos que no nos permiten conocer perfectamente el significado de la información que se nos envía, pues no debemos olvidar la importancia de la comunicación no verbal.

Sin embargo, se aprecia una tendencia progresiva a la judicialización de los problemas más cotidianos, lo que conlleva la saturación de nuestros juzgados y tribunales. Muchos de estos conflictos se podrían solventar mediante el diálogo entre las partes afectadas, pero la evolución de la sociedad nos lleva a dejar su solución "en manos de nuestros abogados".

En este ámbito podemos decir que surge la mediación penal al modo de "justicia reparativa", con el objetivo de que las dos partes en conflicto lleguen a un acuerdo mediante el diálogo directo y con la ayuda de un "mediador" que facilite la adopción de un consenso entre los enfrentados. Este nuevo procedimiento se caracteriza por su imparcialidad y por no pretender convencer a ninguna de las partes, sino que abre un camino para alcanzar una solución satisfactoria para los afectados.

La mediación trata de flexibilizar el procedimiento penal, de dar mayor protagonismo a la víctima para solventar así su posible sentimiento de indefensión, hecho al que no siempre atiende la jurisdicción por imperativo legal de sus formas un tanto rígidas; incluso, se pretende suscitar en el agresor una empatía hacia el ofendido para que entienda, comprenda y escuche activamente sus pretensiones llegando así más fácilmente a un acuerdo.

¿CÓMO DERIVA UN CASO A LA MEDIACIÓN PENAL?

En todos los supuestos, la competencia la tiene el juez que es quien deriva los asuntos seleccionados para que se tramiten por este procedimiento.

Es importante destacar que la mediación se puede ofrecer tanto en la fase de

instrucción, enjuiciamiento e incluso de ejecución. El Código Penal vigente recoge como circunstancia atenuante en su art. 21.5.º *"...haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral"*.

Nuestra norma sólo se refiere a la actitud del agresor previa al enjuiciamiento; sin embargo, la reparación real a la víctima se puede producir en cualquier momento. En este sentido, tendría aún más relevancia, si cabe, intentar compensar a la víctima a posteriori, cuando ya recaiga sobre el culpable una sentencia firme condenatoria, puesto que ya no deberíamos pensar en una estrategia de la defensa sino en un sentimiento de arrepentimiento verdadero.

El procedimiento comienza cuando el órgano jurisdiccional –de oficio o a instancia de parte– se pone en contacto con los sujetos afrontados para informarles sobre el procedimiento y recabar de ellos su consentimiento informado para someterse a él (primero al acusado y, si éste acepta, se realizarán los mismos trámites con el actor).

En un segundo momento, se producen las entrevistas individuales entre las partes y el mediador. En esta fase el procedimiento se diferencia sustancialmente del ordinario penal,

pues en ellas se exponen los sentimientos, las vivencias, la situación de cada sujeto procesal. En los encuentros el mediador valorará la posibilidad de que se produzca un encuentro entre los “enfrentados” atendiendo a diversos factores, tales como la existencia de vínculo familiar, vecindad, relación laboral, situación emocional, etc. En cualquier caso, cabe la representación de la víctima cuando por determinados motivos no pueda acudir personalmente. Dada esta circunstancia, se le conocerá como “víctima subrogatoria” y podrá delegar su posición en una persona de su confianza, el mediador deberá comprobar su autenticidad ya que de lo contrario se verían vulnerados sus derechos como ofendido.

En el caso de que ambas partes estén de acuerdo en que se produzca la reunión, el mediador tratará de que el diálogo sea correcto y se aclaren o comprendan posturas, intentando reconducir todas las opiniones o relatos a la obtención de un concilio. Es una fase de suma importancia en la cual la comunicación no verbal es una gran fuente de información, el mediador debe atenderla para dirigir la reunión de la manera más satisfactoria posible.

La última fase consiste en la asunción de un compromiso libre y voluntario entre las

partes que se plasmará en un documento conocido como “acuerdo de reparación” que se trasladará al juez y al Ministerio Fiscal con respeto a su confidencialidad.

Un aspecto significativo es que los letrados siguen asesorando a sus clientes pues, no debemos olvidar, que se trata de un procedimiento judicial y por tanto, no puede producirse indefensión.

En caso de no llegar a un acuerdo o que éste fuese incumplido continuará el enjuiciamiento por el procedimiento común.

Sin duda, el aspecto más sorprendente es que el acusado debe declararse culpable para que pueda comenzar la mediación. Este presupuesto puede entorpecer gravemente el acceso a esta institución; si bien, no es un obstáculo insalvable y suscita en la figura del ofendido cierta predisposición a que se inicie el procedimiento ya que desde un principio se reconoce su posición como tal.

La mediación parece un proyecto apasionante y con buena proyección de futuro en asuntos de menor relevancia “objetiva”; es decir, para supuestos que tradicionalmente se resolvían en el ámbito privado sin llegar al judicial, es por ello que delitos graves como el homicidio o asesinato, entre otros, están excluidos de este sistema.

Uno de los factores que pueden hacer cuestionar su “legalidad” u oportunidad es que el juez, con buen criterio jurídico deriva los casos que tenga por susceptibles de mediación; sin embargo, los que deciden sobre el asunto finalmente son las propias partes implicadas, lo que en muchos casos puede ser delicado, las influencias externas de una parte sobre la otra pueden determinar el contenido del

convenio al que lleguen. Dependiendo de la “bondad” de las personas, el procedimiento de la mediación puede llevar a que un hecho delictivo o falta quede impune –a través del perdón de la víctima– por lo que la función ejemplificadora de la pena se vería anulada.

Desde otro ámbito –y como consecuencia de la política de desigualdad positiva– la violencia contra la mujer no puede ser objeto de mediación pero del mismo modo no debería serlo la proyectada sobre el hombre. La violencia familiar no entiende de sexo, más aún en estos momentos en que las relaciones entre homosexuales se encuentran equiparadas a las heterosexuales. Esta orientación del sistema está obsoleta y cargada de machismo e indefensión hacia determinados colectivos que sí están realmente marginados y de los que escasamente se habla en estos términos.

“*Contra la violencia, tolerancia cero*” podría ser un buen argumento en contraposición a la mediación. Si bien en la violencia de género, por sus características, la aplicación de éste sistema sería un tanto “peligroso” dado que la mujer, se encuentra en una situación altamente influenciada por su agresor; sin embargo, en el caso de violencia familiar en general, especialmente en la producida entre padres e hijos podría ser un gran método de reconstrucción de las relaciones afectivas, autoritarias y comunicativas que faltan entre la mayoría de las personas que se encuentran en una situación de éstas características.

Por otra parte, la mediación penal se limita a la resolución del conflicto entre las partes principalmente implicadas olvidando a otras personas que se han podido ver afectadas por el delito o falta. En otros siste-

mas judiciales se contemplan las “conferencias comunitarias” ⁽¹⁾ que vendrían a ser el siguiente escalón de nuestra incipiente “justicia restaurativa”. En ellas se atienden a los efectos que la infracción ha provocado sobre familiares, amigos o vecinos de la víctima y del infractor. Con este modelo se pretende que el delincuente se “avergüence”, pero con una intención reintegradora, tal y como recoge la teoría de Braithwait, que desarrolle un sentimiento culpable, ocupe el lugar del ofendido e intente compensarle en la medida de lo posible. En lo que al responsable del delito concierne, se produce una “socialización” de la infracción, se contextualiza, de cierta manera buscan responsables de la actuación del infractor: la familia, la escuela, las parejas sentimentales, etc.

Uno de los aspectos más criticados de este sistema es que la presencia de personas allegadas a las partes podría truncar el objetivo inicial de la “justicia reparadora” que es la expresión libre de los sentimientos y razones relacionados con la infracción, se podrían ver intimidados por su presencia. Estos procedimientos son especialmente utilizados en casos de violencia juvenil en los que la presencia de sus padres, profesores o individuos que ostenten cierta autoridad sobre ellos podría cohibirlos y evitar la resolución satisfactoria del asunto; sin embargo, estos sistemas chocan frontalmente con la sociedad que se está desarrollando en la que las implicaciones personales son cada vez más frágiles, por ende las “conferencias comunitarias” quedarían reducidas a un número más restringido de personas, fundamentalmente, la familia nuclear. ■

⁽¹⁾ “La mediación civil y penal. Un año de experiencia”. Centro de Documentación Judicial. Carlos Romera Antón.

“El aspecto más sorprendente es que el acusado debe declararse culpable para que pueda comenzar la mediación.”

“Delitos graves como el homicidio, el asesinato o la violencia de género están excluidos de este sistema.”

LUGARES INSÓLITOS: WILTSHIRE

LA MANSIÓN DE ROAD HILL HOUSE

INGLATERRA

El 30 de junio de 1860 apareció en esta casa el cadáver del pequeño Francis Savile Kent, de tan sólo cuatro años; degollado y apuñalado en el suelo de la letrina que utilizaba la servidumbre que atendía a la odiada familia Kent.

Su muerte marcó un punto de inflexión en la Historia del Crimen por dos motivos:

- Por primera vez, los medios de comunicación no escatimaron esfuerzos a la hora de divulgar los errores de investigación en los que iba incurriendo la policía local, llegando a colarse dentro de *Road Hill House* y actuando como verdaderos precursores de los actuales "paparazzo";
- Y, también por primera vez, Scotland Yard envió a Jonathan "Jack" Whicher –uno de sus primeros detectives, desde que se creó esta división en 1842– para hacerse cargo del caso, convirtiéndose en el precursor de una forma de ser que marcaría para siempre a la profesión de detective.

A pesar de sus sospechas, el inspector no pudo demostrar que Constance, de 16 años, y hermanastra del niño, era su asesina. Desacreditado por la prensa, Whicher tuvo que esperar cinco años hasta que la joven confesó el crimen a la madre superiora de un convento de Brighton y, aunque fue juzgada y condenada a muerte, la reina Victoria intervino y conmutó la pena capital por su ingreso en prisión.

La trascendencia mediática de este crimen influyó notoriamente en la literatura de su época: sir Arthur Conan Doyle se inspiró en el inspector Whicher para crear al detective más famoso de todos los tiempos: *Sherlock Holmes*; y, posteriormente, también sirvió de modelo a otros

Constance Kent

Mansión de Road Hill House

IN ALBIS

CARLOS PÉREZ VAQUERO

LAS PENSIONES DE LA POLIGAMIA

Si el art. 217 del Código Penal considera que **la poligamia es un delito contra las relaciones familiares** –“El que contrajere segundo o ulterior matrimonio, a sabiendas de que subsiste legalmente el anterior, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año”– y el Art. 73.2 del Código Civil, en relación con el 46.2, considera nulos estos enlaces al señalar que no pueden contraer matrimonio “(...) los que estén ligados con vínculo matrimonial”; resulta cuando menos sorprendente que nuestro legislador sí que haya previsto efectos jurídicos para la poligamia en el orden social.

Ocurrió en dos preceptos: El Art. 23 del convenio sobre Seguridad Social firmado entre España y Marruecos el 8 de noviembre de 1979 (ratificado el 5 de julio de 1982) cuando estableció que “La pensión de viudedad causada por un trabajador marroquí será distribuida en su caso, por partes iguales y definitivamente entre quienes resulten ser, conforme a la legislación marroquí, beneficiarias de dicha prestación” y, años más tarde, en el convenio de Seguridad Social suscrito entre España y Túnez el 26 de febrero de 2001, incidiendo en la misma línea al regular la pensión de viudedad compartida en el Art. 24: “En caso de que exista más de una viuda con derecho, la pensión de supervivencia se repartirá entre ellas a partes iguales”; es decir, que la pensión de viudedad se tendrá que prorratear entre las mujeres del difunto.

Aunque, desde un punto de vista antropológico, la poligamia ha existido des-

de la antigüedad en multitud de pueblos de todo el mundo: Australia, África, la India o el Pacífico; actualmente, el modelo de familia que existe tanto en España como en nuestro entorno cultural europeo define un sistema monógamo que protege una determinada concepción del matrimonio. Ningún país de la Unión Europea admite la celebración de un enlace polígamo al amparo de sus respectivos ordenamientos civiles y la bigamia, como en nuestro Código Penal, también se considera delito en otros, con penas de reclusión de hasta cinco años en Italia (Art. 556); dos años en Portugal (Art. 247) ó uno de prisión y 45.000 euros de multa en Francia (Art. 433-20).

Para los musulmanes, en cambio, **el Corán sí que declara lícita la poligamia**; en concreto, la poliginia (“régimen familiar en el que el hombre tiene varias esposas al mismo tiempo”, según el Diccionario de la RAE) no así la poliandria (“Estado de la mujer casada simultáneamente con dos o más hombres”) cuando dice: “(...) entonces, ca-saos con las mujeres que os gusten: dos, tres o cuatro” en la sura 4, aleya 3.

Como en España se calcula que viven unos 800.000 musulmanes –cerca de 20.000.000 en la Unión Europea– en los juzgados y tribunales empiezan a plantearse situaciones que, hasta el momento, va resolviendo cada órgano judicial a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie unificando la jurisprudencia.

De acuerdo con el criterio establecido por los convenios suscritos con Marruecos y Túnez, una sentencia del Tribu-

“Ningún país de la Unión Europea admite la celebración de un enlace polígamo (...) y la bigamia, (...) también se considera delito con penas de reclusión (...)”

nal Superior de Justicia de Galicia, de 2 de abril de 2002, estimó el derecho de dos mujeres senegalesas (viudas de un ciudadano de este país que trabajaba como vendedor ambulante en Galicia, dado de alta en el RETA y con permiso de trabajo de ámbito nacional, que falleció en un accidente de tráfico en 1995 y con el que se habían casado, de acuerdo con la legislación poligámica de Senegal, en 1974 y 1981) a recibir la pensión de viudedad –y la de orfandad de sus cuatro hijos– condenando al Instituto Nacional de la Seguridad Social a abonarles la pensión de viudedad teniendo en cuenta que *“ha de dividirse por mitad entre ambas esposas”*.

En este caso, la sentencia reconoce que *“los vínculos matrimoniales del causante con las actoras fueron legítimamente contraídos de conformidad con la legislación de su país, según las normas personales de los contrayentes y del lugar de su celebración”* y que *“a pesar de la proscripción en nuestro país de la bigamia (...) sí cabe el reconocimiento de los efectos jurídicos que del vínculo matrimonial contraído (...) se derivan en nuestro país en el contexto prestacional de Seguridad Social”*.

Siguiendo este criterio de atribuir el 50% de la pensión a cada viuda, la propia Seguridad Social ha llegado a reclamar parte de la cantidad que una mujer había venido percibiendo indebidamente porque se descubrió que existía una segunda viuda [STSJ Andalucía (Málaga), de 30 de enero de 2003]; pero, sin duda, la sentencia más polémica que se ha dictado sobre esta materia fue la del TSJ Cataluña de 30 de julio de 2003, cuando una de las esposas del fallecido

–procedente de Gambia– reclamó para ella sola el 100% de la pensión, alegando –precisamente– que la bigamia era un delito en España y el tribunal catalán le dio la razón. En los fundamentos de derecho no pudo ser más explícito: *“(...) la cuestión que se plantea a la Sala no es otra que determinar la eficacia de la institución islámica de la poligamia y de si tal figura puede ser aplicada y tener sus efectos en el ordenamiento español, o por el contrario atenta contra el orden público y por lo tanto ninguna efectividad debe comportar”*; estableciendo que, *“(...) a efectos de la ley española, únicamente tiene el concepto de cónyuge la que deriva del primer matrimonio y por lo tanto debe estimarse el recurso de duplicación formulado”*.

En esa línea, recordemos que la propia Dirección General de los Registros y del Notariado tampoco admite la inscripción de un segundo matrimonio sin que haya sido disuelto previamente el anterior (ya en 1997 había resuelto que *“la inscripción de un matrimonio polígamo atentaría contra la concepción española del matrimonio y la dignidad constitucional de la mujer”*); y que la Ley de Extranjería, al hablar de la reagrupación familiar, dice –expresamente– que *“en ningún caso podrá reagruparse más de un cónyuge, aunque la ley personal del extranjero admita esta modalidad matrimonial”* (Art. 17).

¿Solución? Hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo, el Gobierno de Madrid recuerda que los de París y Berlín tienen suscritos acuerdos similares con Camerún, Malí o Senegal y que, de todas formas, aquellos polémicos convenios no los firmaron ellos sino otros partidos políticos cuando estuvieron en el poder. ■

EL DEBER DE MEMORIA

DUTY OF MEMORY

SIMA WEINGARTEN

PALABRAS CLAVE / KEYWORDS

Holocausto | Shoá | Genocidio | Judíos | Antisemitismo | Negacionismo | Ética

Holocaust | Shoá | Genocide | Jews | Anti-Semitism | Negationism | Ethic

RESUMEN / ABSTRACT

Este artículo trata de alertar sobre la actual y frecuente tendencia a negar y/o banalizar los hechos históricos del Holocausto (Shoá) donde fueron asesinadas 6.000.000 de personas por su única condición de ser judíos. La autora apela a la responsabilidad histórica de las generaciones actuales para mantener viva la memoria de aquella siniestra etapa de la Historia de la Humanidad, proponiendo utilizar todos los museos y publicaciones sobre el genocidio como instrumentos didácticos y educativos para evitar traumáticas reiteraciones.

This article attempts to alert about the current and frequent tendency to deny and/or trivialize the historical facts of the Holocaust (Shoah) where 6,000,000 people were killed for their unique status as Jews. The author appeals to the historical responsibility of current generations to keep alive the memory of that ominous stage of the History of Mankind by proposing to use all the museums and publications on genocide as teaching tools and education to prevent traumatic repetitions.

AUTORÍA DEL ARTÍCULO

Sima Weingarten.

Psicóloga | Secretaria general del Museo del Holocausto-Shoá de Buenos Aires (Argentina).
simamilman@fibertel.com.ar

“(...) Recordar es abrir la posibilidad de evitar la reiteración de hechos históricos.”

Asistimos en la actualidad a críticas que alertan sobre una supuesta banalización y ritualización de la memoria de la Shoá ⁽¹⁾. Se dice que la erección de memoriales, la construcción de museos y, en general, la tarea de preservación de la memoria de la Shoá en cualquiera de sus formas –artística, literaria, arquitectónica, conmemorativa– corren el riesgo de devenir en meras formas vacías de todo contenido, destinadas al goce de un acto de recordación sin mayor trascendencia socio-histórica. Y lo que es peor aún: al uso de la memoria como mero ritual sin eficacia, que tiende a diluir los verdaderos actos de homenaje y recordación en dispositivos banales, casi burocráticos, destinados quizás, a lavar las “buenas conciencias” y a la construcción de un aparato de funcionarios que obtienen beneficios de tales prácticas.

Por el contrario, nosotros pensamos que los actos que preservan la memoria –al garantizar la transmisión– resultan un reaseguro contra el olvido y la repetición. Recordar es abrir la posibilidad de evitar la reiteración de hechos históricos, y además, todo acto de memoria –más a menos logrado, mejor o peor planteado– es ya un acto ético que no es sin consecuencias. Recordar es asegurar la información y obligar a inscribir los hechos acontecidos en el marco histórico de esa época y a la vez, de nuestro tiempo actual. El principal peligro reside pues, en el desconocimiento y la falta de información, que imposibilita la conciencia crítica y desmiente en acto lo acontecido, dado que sumen a las nuevas generaciones en la ignorancia. Preferimos todo acto de memoria a la negación por falta de conocimiento. Obviamente aspiramos a una memoria crítica, con ideología, no banal ni frívola, con profundidad conceptual.

Abundan al respecto los ejemplos ⁽²⁾: *Yad Vashem*, el Centro de Documentación Judía de París, el Museo de la Herencia Judía en Nueva York y cientos de centros, memoriales e instituciones esparcidas por todo el mundo. Los que se resisten a la memoria, alegando que ésta puede devenir en un refugio plañidero y masoquista al servicio de la victimización, y a favor de algunos ejemplos desafortunados, lo que persiguen es inhibir y paralizar el trabajo con la memoria para finalmente abandonar los hechos históricos a su lento e inexorable olvido.

Prefieren diluir la Shoá en la serie de acontecimientos históricos-universales, privándola de su extrema trascendencia y singularidad. Finalmente, no persiguen sino el que nos aboquemos a otras prácticas políticas y a otras convocatorias históricas, para que esta causa pierda así su perfil, especificidad y proyección judía.

Sostenemos que la memoria es ya un acto de extrema trascendencia ética y que recordar supone movilizar categorías conceptuales e ideológicas, más allá del valor formal o del uso contingente que se pueda eventualmente hacer de este acto.

El problema más grave que nos aqueja en la actualidad es el olvido y la desinformación, base del negacionismo, tanto más en cuanto nos distanciamos en el tiempo y una generación de sobrevivientes/testigos, va desapareciendo.

El deber de memoria se nos impone como un mandato ético irrenunciable, dado que no sólo es una obligación que nos liga a las víctimas del pueblo judío, sino que fortalece la conciencia política e ideológica destinada a evitar reiteraciones nefastas, de graves peligros que

continúan aún vigentes, tal y como lo evidencian, el antisemitismo y el antisio-nismo fundamentalista, que finalmente coincide con los objetivos de destrucción del pueblo judío, su espíritu y sus valores.

Cuando la crítica hacia los que nos ha-llamos comprometidos en sostener la me-moria y la transmisión proviene de judíos, no podemos dejar de pensar que es una forma encubierta del autoodio, aun más cuando pensadores, intelectuales, estu-diosos, y profesionales no-judíos mues-tran un creciente compromiso con la cau-sa que moviliza la Shoá. Recordemos que esta tarea de rescatar la memoria pone en acto el mayor compromiso moral por los Derechos Humanos, la libertad, el plura-lismo cultural, la igualdad de las minorías y los valores democráticos.

Además, creemos que resulta falsa la oposición entre la historia –entendida como la práctica teórica de un saber rigu-roso– y el deber de memoria, al que se la confina al lugar de una práctica menor.

Las prácticas museísticas, comprome-tidas en transmitir la Shoá son formas pri-levigiadas de poner en acto la memoria, facilitando su transmisión. El deber de me-moria se sostiene en un trabajo serio, histó-rico y testimonial, que afirma el valor de la verdad, ya sea en forma directa o mediada,

tal y como se observa en la gran cantidad de espacios culturales, publicaciones, obras de arte, investigaciones que aparecen con-stantemente, y de las cuales el Museo del Holocausto-Shoá y la revista “Nuestra Memo-ria”⁽³⁾ son una muestra incontrovertible.

Por otro lado los que descreen del de-ber de memoria casualmente sostienen la no singularidad de la Shoá, en el marco de un humanismo genérico de tinte asi-milacionista, y persiguen –de este modo, conciente o inconcientemente– la desva-lorización del espíritu judío.

La desinformación, la falta de concien-cia y el desconocimiento de los hechos históricos que conforman el período más trágico y doloroso de nuestro pueblo, suele ser el suelo fecundo sobre el cual trabajan los epígonos del nazismo y los fundamentalistas, a quienes les conviene la más efectiva forma de complicidad de las mayorías: la ignorancia y el olvido.

“(…) El problema más grave que nos aqueja en la actualidad es el olvido y la desinformación, base del negacionismo.”

⁽¹⁾ *Holocausto, en hebreo.*

⁽²⁾ *Vid. “Lugares insólitos: Museos del Holo-causto” en “Quadernos de Criminología”, n.º 5, pp. 40 y 41; abril/junio 2009.*

⁽³⁾ *Este artículo fue publicado, originalmente, en el núm. 26 de la revista “Nuestra Memo-ria”, del Museo de la Shoá de Buenos Aires (Argentina). www.fmh.org.ar* ■

MUSEO YAD VASHEM. JERUSALÉN (ISRAEL)

LEYES ALOCADAS

En los Estados Unidos, son leyes u ordenanzas municipales increíblemente estúpidas. Las reglas más ridículas que han escrito nunca los legisladores. En su momento, cada ley se redactó con algún propósito pero ahora, al recordarlos, podemos decir: *"¿En qué demonios estaban pensando?"*

ALABAMA:

Poner sal en las vías del tren puede ser castigado con la pena de muerte.

ARIZONA:

En Glendale, es ilegal conducir marcha atrás.

CALIFORNIA:

Es ilegal utilizar trampas para ratones sin tener licencia de caza.

COLORADO:

En Dénver, es ilegal dejar el aspirador a tu vecino.

MASSACHUSETTS:

La normativa estatal prohíbe los duelos con pistolas de agua.

MÍCHIGAN:

Una ley del Estado establece que, legalmente, el pelo de una mujer pertenece a su marido.

MINESOTA:

En Mineápolis, se puede encadenar a quien aparque en doble fila.

MISURI:

En Kansas City, los niños pueden adquirir escopetas pero no se les permite comprar pistolas de juguete.

DAKOTA DEL SUR:

Se prohíben las películas en las que se muestre a los policías siendo golpeados o tratados de forma ofensiva. ■

LOONY LAWS

In the United States, it's a law or ordinance so incredibly stupid. The most ridiculous rules lawmakers have ever written. Each of these laws served some sort of purpose when they were made, but now we can all look back at them and say, *"What the heck were they thinking?"*

ALABAMA:

Putting salt on a railroad track may be punishable by death.

ARIZONA:

In Glendale, it is illegal to drive a car in reverse.

CALIFORNIA:

It is illegal to set a mousetrap without a hunting license.

COLORADO:

In Denver, it is unlawful to lend your vacuum cleaner to your next door neighbor

MASSACHUSETTS:

State legislation forbids dueling with water pistols.

MICHIGAN:

A state law stipulates that a woman's hair legally belongs to her husband.

MINNESOTA:

In Minneapolis, double-parkers can be put on a chain gang.

MISSOURI:

While children may purchase shotguns in Kansas City, they are not allowed to buy toy cap guns.

SOUTH DAKOTA:

Movies that show police officers being struck or treated in an offensive manner are forbidden. ■

EN INGLÉS/
IN ENGLISH

QUID PRO QUO

VIOLENCIA CRIMINAL Y RELIGIÓN

Del 28 al 30 de octubre de 2009, se ha celebrado en Zamora el II Congreso Internacional de Criminología organizado por CISE (Ciencias de la Seguridad de la Uni-

versidad de Salamanca) y la SECCIF, bajo el título "Violencia criminal y religión" y la dirección de Fernando Pérez Álvarez, Ana Isabel García Alfaraz, Javier Peña Echevarría y Antonio Cela Ranilla.

Durante tres intensas jornadas, un elenco de importantes especialistas, procedente de diversos países, analizó las relaciones de la criminalidad y su incidencia en las distintas religiones: su relación con los delitos, la convivencia social desde distintos cultos, las religiones políticas, la victimología religiosa, la tolerancia hacia los símbolos, el diálogo interreligioso, etc.

Entre los asistentes, destacó la participación del catedrático argentino Raúl Zaffaroni, reciente ganador del premio Estocolmo de Criminología, como informamos en la sección "Webgrafía" del anterior número de QdC. En la foto, podemos ver al Sr. Zaffaroni (en el centro) con Antonio Cela y Aitor Curiel, directivos de la SECCIF.

PROYECTO "ÁNGELES CUSTODIOS"

El 1 de octubre de 2009, Francisco Pérez Abellán –director del Departamento de Criminología de la Universidad Camilo José Cela– presentó el proyecto de investigación "Ángeles Custodios"; base del que será el Índice anual sobre el estado de la delincuencia en España y su evolución a lo largo del tiempo.

Junto a Adolfo Sánchez Burón, vicerrector de investigación de la UCJC; Agustín Carretero, Gerente de la Academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid, y Alfonso Cebrián, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, Pérez Abellán dio a conocer las primeras conclusiones de este proyecto:

1. En todas las cifras oficiales queda fuera la actividad del crimen organizado; es decir, no se mide;
2. Igualmente, en la estadística oficial no se muestra la totalidad del fenómeno criminal;
3. España figura a la cabeza de consumo de cocaína;
4. La tasa de prevalencia de victimación se redujo drásticamente entre 1989 y 2005;
5. El nivel de criminalidad tradicional ha disminuido.
6. Un 60,5% del total de los delitos violentos se debe a malos tratos en el ámbito familiar que experimentan un aumento sostenido desde el año 2000;
7. Las medidas preventivas de seguridad privada han hecho que descendan los delitos contra el patrimonio;
8. La percepción de inseguridad ciudadana presenta un descenso desde 2006;
9. La proporción de extranjeros entre la población penitenciaria es de 31,9%, siendo la media europea del 15,2%.

AITOR CURIEL RECIBE EL "PREMIO JEAN PINATEL"

En 1992, el Instituto Vasco de Criminología aprobó la concesión del prestigioso premio "Jean Pinatel" al mejor trabajo criminológico que honra la labor del insigne criminólogo francés.

En 2009, este galardón ha recaído en nuestro compañero de la SECCIF y QdC, Aitor Curiel López de Arcaute, doctor en medicina legal y forense, criminólogo y profesor de la UCJC de Madrid, por sus trabajos relacionados con el otograma –o huella de oreja– y su validez científica y jurídica como método de identificación en la investigación criminalística. En declaraciones a Europa Press, el investigador acogió el premio como "un acicate" al trabajo que "viene a demostrar la validez científica de la huella de oreja como método para el esclarecimiento de robos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a idéntico nivel que la conseguida con las dactilares, la odontología forense y la balística identificativa". Todo el equipo de redacción de QdC se enorgullece de la concesión de este premio. Enhorabuena.

REFLEXIONES DESDE LA LENGUA

Dentro de un mismo idioma pueden existir muchas variantes y, en la Criminología –nuestra ciencia– este hecho es especialmente habitual.

Así podemos encontrarnos como en Argentina dirían "La yuta agarró al chorro"; en Bolivia, "La cana atrapó al malinco"; en Chile, "Los pacos pillaron al pato malo"; en Honduras, "Los chepos agarraron al ratero"; en México, "La chota agarró al malandrín"; en Venezuela, "Los tomboos agarraron al malandro" y –por si alguien no lo había entendido hasta ahora– en España sería "La pasma cogió al choro".

En inglés macarrónico, alguien diría: "The cops caught the thief". Este término –macarrónico– lejos de ser una expresión poco culta o vulgar e incorrecta, es un adjetivo reconocido; una expresión que se usa correctamente para describir el modo notoriamente defectuoso en que una persona habla en otro idioma.

La expresión parece derivar de la isla griega de Macaros –actual Creta– isla en

la que, en la antigüedad, convivían numerosos idiomas y nacionalidades, lo que llevaba a la utilización de una mezcla poco ortodoxa y algo descuidada.

El término "macarrónico" ya apareció en la edición de 1734 del Diccionario de la Lengua Española con el significado de "epitheto que se aplica a las composiciones burlescas, en que se confunde el Latín con el romance: y por extensión se aplica también al latín que esta lleno de colescismos y voces inventadas". En la edición actual del diccionario, la vigésimo segunda, el adjetivo "macarrónico" tiene dos acepciones: "dicho del latín: usado de forma burlesca y defectuosa" y "dicho de otras lenguas: usadas de forma notoriamente incorrecta".

En definitiva –y como pequeña conclusión a esta reflexión– sólo me falta recomendar que no utilicemos un vocabulario macarrónico y, de paso, solicitar a la Real Academia Española de la Lengua, desde Quadernos de Criminología, que admitan el término "otograma" en su próxima edición.

Aitor M. Curiel López de Arcaute

BIBLIOGRAFÍA

LOS NUEVOS ÁMBITOS DE LA DELINCUENCIA EMPRESARIAL

José M. Ferro Veiga

[Bubok]

PVP: 26,52 € | 13 €

En versión impresa o electrónica, este libro es una "radiografía urbana de la delincuencia mercantil"; una guía muy práctica para analizar las estrategias delictivas relacionadas con los delitos económicos.

CRÍMENES Y CRIMINALES

AA.VV.

[Es ediciones]

PVP: 3 €

Nueve casos reales que estremecieron a España (el asesino del naípe, el crimen de Los Galindos, el mendigo psicópata, las bolsas bomba de Redondela, la muerte del rey de la cerveza...).

HERMANOS DE SANGRE

A. Nicaso y N. Gratterí

[Debate]

PVP: 19,90 €

El periodista y el fiscal reconstruyen el universo criminal de la brutal 'Ndrangheta calabresa y sus ramificaciones en todo el mundo, como el sanginario ajuste de cuentas de Duisburgo (Alemania) en 2007.

LA QUÍMICA DE LA MUERTE

Simon Beckett

[Mondadori]

PVP: 16,90 €

Cuando apareció el primer cadáver, una ola de histeria se desató en Manham (Inglaterra). Nadie estaba libre de sospecha, ni siquiera el famosos antropólogo forense que ayudaba a la policía.

TUTELA JURISDICCIONAL FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

AA.VV. [Lex Nova] PVP: 62 €

Podemos hacer mucho para luchar contra esta lacra social y proteger a las víctimas desde diferentes puntos de vista jurídicos: constitucional, penal, civil, procesal, laboral, comunitario y de cooperación judicial.

TRATADO DE CRIMINOLOGÍA

Antonio García-Pablos de Molina

[Tirant]

PVP: 99,90 €

Cuarta edición de un verdadero clásico en nuestro ámbito. Se divide en seis partes: introducción, evolución histórica, modelos teóricos explicativos del crimen, prevención, reacción y respuesta y problemas actuales.

LA TRAGEDIA Y LA JUSTICIA PENAL

Josep Tamarit

[Tirant]

PVP: 31,10 €

Uno de los libros más originales que se pueden encontrar: De "Otelo" a "La casa de Bernarda Alba", el autor explica diversos casos penales basándose en famosas obras de teatro y óperas.

LA ESCUELA SIN LEY

Amalia Gómez

[La esfera de los libros]

PVP: 17 €

Su experiencia política y docente nos ofrece una visión integradora y educativa sobre las causas de la violencia escolar; sin minimizar el problema ni caer en planteamientos apocalípticos.

DICCIONARIO DE PSICOTERAPIA

AA.VV.

[Herder]

PVP: 67,12 €

Más de 1.600 entradas, redactadas por un total de 360 autores de algo más de una docena de países y adaptadas al área hispanohablante. Con biografía, bibliografía, 650 entradas de referencia e índice onomástico.

Novela

Criminología

Derecho

Medicina

Legal

Ensayo

Licenciatura de Criminología para Profesionales

Universidad Camilo José Cela - Madrid

Titulación oficial de 2º ciclo - Horario compatible con la actividad profesional (sábados intensivos)
- Estudio previo de convalidaciones y reconocimiento de créditos - Descuentos para grupos profesionales - Dobles titulaciones: Criminología + Derecho, Psicología, Periodismo o Titulado Superior en Detective Privado.

Consulta vías de acceso en www.ucjc.edu